

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Elektron nashr,
506 sahifa, may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

Qoraqalpog'iston respublikasida turizm rivojini ta'minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Teumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей	476
Салиев А.А., Кеунимжаев М.К.	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	481
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamlik xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish	486
Nurboev Rashit Xudoyberdievich, Salimov Shuhrat Halimovich, Bozorov Rustam Rasulovich	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar	491
Khusniddin Egamnazarov	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	498
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	

KLASTERLAR HISOB SIYOSATIDA BOSHQARUV HISOBINING METODOLOGIK ASOSLARI

Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich

TDIU "Buxgalteriya hisobi" kafedrası dotsenti,

iqtisodiyot fanlari nomzodi

tshazizbek@gmail.com

ORCID: 0009-0009-0163-7699

Annotatsiya: Mazkur maqolada klasterlar faoliyatini tashkil qilishning zamonaviy yechimi sifatida ularning boshqaruv hisobi bilan bog'liq jihatlari chuqur tahlil qilingan. Xususan, klasterlarning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari, shuningdek, buxgalteriya hisobi tizimida boshqaruv hisobi tamoyillarini joriy etish bo'yicha yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, klasterlar faoliyatini samarali boshqarish, ularning prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda boshqaruv hisobining axborot manbai sifatidagi ahamiyati, shuningdek, hisob siyosatida uslubiy asoslarni belgilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: klaster, boshqaruv qarorlari, boshqaruv hisobi, hisob siyosati, metodologiya.

Abstract: This article explores the cluster model as a modern approach to organizing economic activity, focusing on the integration of managerial accounting within the accounting system. It analyzes the organizational and legal mechanisms of clusters and provides recommendations on developing methodological foundations for management accounting policies. The aim is to enhance effective cluster management and improve the development of forecast indicators through reliable informational support.

Keywords: cluster, management decisions, managerial accounting, accounting policy, methodology.

Аннотация: В данной статье кластерный подход рассматривается как современное решение в организации хозяйственной деятельности. Особое внимание уделено вопросам внедрения управленческого учета в систему бухгалтерского учета в условиях кластерной модели. Также проанализированы организационно-правовые механизмы функционирования кластеров и представлены рекомендации по формированию методологических основ учетной политики в части управленческого учета для эффективного управления и прогнозирования показателей деятельности кластеров.

Ключевые слова: кластер, управленческие решения, управленческий учет, учетная политика, методология.

KIRISH

Hozirgi kunda xorijiy tadqiqotlar asosida boshqaruv hisobining amaliy qo'llanishiga doir zamonaviy g'oyalarni tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi. Boshqaruv hisobi kelajakka yo'naltirilgan yondashuv bo'lib, unda boshqaruvchilarning asosiy e'tibori rivojlanish va raqobatdosh ustunlikka erishish maqsadida hisob siyosatida boshqaruv maqsadlariga yo'naltirilgan strategik rejalashtirish, tahlil va nazoratga qaratilgan uslubiy yondashuvlarni belgilashga qaratiladi.

An'anaviy buxgalteriya tizimida esa bu kabi yondashuvlar me'yoriy hujjatlar, ko'rsatmalar, hisob siyosati va hisob-usullarini qabul qilish orqali amalga oshiriladi. Boshqaruv hisobi bilan tashkilot tuzilmalari o'rtasidagi o'zaro aloqani tashkiliy, uslubiy va me'yoriy jihatdan qo'llab-quvvatlash masalasi korxonalarining o'zlari tomonidan mustaqil hal etiladigan masaladir.

Albatta, mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan agro-sanoat klasterlari ko'p tarmoqli yo'nalishlarni qamrab olgan bo'lib, ularning boshqaruv maqsadlari uchun belgilangan strategik yo'nalishlari klaster manfaatlariga qaratilgan. Biroq, strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilishda hisob, ayniqsa

boshqaruv hisobi axborotlari alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois, hisob siyosatini ishlab chiqishda boshqaruv hisobining uslubiy asoslarini belgilash, hisob-axborot ko'rsatkichlarining aniqligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda agrosanoat tarmoqlarini isloh qilishda klasterlarni tashkil etish muhim yo'nalish sifatida belgilanib, ularning faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy asoslar yaratildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi "Respublikada agrosanoat sohasiga yangi bozor mexanizmlarini joriy etish hamda sanoatlashgan bog' va tokzorlarni barpo qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" PF-151-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-dekabrdagi "Qishloq xo'jaligida erkin bozor munosabatlarini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" PF-205-son Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-noyabrdagi "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-14-son Farmoni shular jumlasidandir.

Klaster – bu qo'shilgan qiymat zanjirining barcha ishtirokchilarini (fermerlar, qayta ishlovchi korxonalar, eksportyorlar) yagona maqsad sari birlashtirgan korxonalar guruhidir. Klasterlar tizimi – xomashyo yetishtirishdan boshlab, uni qayta ishlash va tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan butun jarayonni o'z ichiga olgan tizimdir. Boshqacha aytganda, klaster modeli nafaqat qishloq xo'jaligi, balki sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarini ham qamrab oladi. U zamon talablariga mos holda rivojlanish yo'nalishlarini belgilaydi va erkin, samarali mehnat qilish imkonini yaratadi. Eng muhimi, klasterlar hududlarning barqaror iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi hamda iqtisodiy jihatdan ustuvor tarmoqlar va loyihalarni aniqlashga xizmat qiladi.

Klasterlar faoliyatining asosiy maqsadi – kam xarajat evaziga ko'proq daromad olish va moliyaviy holatni yaxshilashdir. Bu maqsadga erishishda nafaqat samarali boshqaruv tizimini yo'lga qo'yish, balki hisob ma'lumotlarining shaffofligini ta'minlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, boshqaruv hisobining uslubiy asoslarini belgilash hisob siyosatining ajralmas tarkibiy qismidir.

Mazkur yo'nalishda qo'llaniladigan hisob-tahliliy vositalarni chuqur tahlil qilish zarur. Chunki buxgalteriya ma'lumotlari va boshqaruv hisobi registrlari tahlili asosida yaratilgan yakuniy mahsulotlar boshqaruv hisobot shakllari hamda tizimdan tashqari boshqaruv vazifalarini hal etishga qaratilgan boshqa maqsadli hisobotlardir.

Muayyan korxonaning o'ziga xos xususiyatlari va u yerda boshqaruv hisobi tizimini shakllantirishdagi individual yondashuvlar hisobga olingan holda, buxgalteriya jarayonlarini tashkiliy-kommunikatsion asosda yo'lga qo'yish zaruriyati vujudga keladi.

Quyidagi 1-rasmda boshqaruv hisobining hisob obyektini sifatidagi tasnifi va hisob siyosatida uni joriy etishning umumlashtirilgan jarayoni uslubiy asosda aks ettirilgan(1-rasm)

1-rasm. Hisob siyosatida boshqaruv hisobini joriy etishning umumlashtirilgan jarayoni.

Agrosanoat klasterlarida boshqaruv hisobining uslubiy asoslari hisob siyosati doirasida tashkiliy nuqtai nazardan qaralganda, bu jarayon kompleks axborot-tahliliy boshqaruv tizimi sifatida shakllanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlarni to'plash, kuzatish va tizimli yondashuv asosida boshqaruv hisobi tushunchasi tadqiq qilindi. Boshqaruv hisobi maqsadlari uchun hisob siyosatining uslubiy asoslarini ishlab chiqish hamda uning rivojlanish darajasini aniqlash usullari qo'llanildi. Shuningdek, boshqaruv hisobini samarali tashkil etish maqsadida qiyosiy va tizimli tahlil hamda iqtisodiy-statistik usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Agrosanoat klasterlari tomonidan subyektning kelajakdagi moliya-xo'jalik faoliyatini ma'lum darajada bashoratlash maqsadida prognoz ko'rsatkichlari boshqaruv hisobi tizimidagi asosiy vositalardan biri sifatida qo'llaniladi. Odatda ushbu ko'rsatkichlar 3–5 yillik muddatlarni qamrab olgan holda ishlab chiqiladi. Bunda sub'yektning moliyaviy mas'uliyat markazlari tomonidan hisobot davrlarini hisobga olgan holda prognozlar batafsil bayon qilinishi lozim. Ular darajasida nafaqat boshqaruv maqsadlariga erishish uchun turli ko'rsatkichlar bosqichma-bosqich baholanadi, balki rejalashtirilgan ko'rsatkichlar sezilarli o'zgarishlarga olib kelgan bo'lsa, ular choraklik yoki yillik davrlar bo'yicha tuzatilishi kerak.¹

Afsuski, bugungi kunga kelib, sub'yektlarda boshqaruv hisobi maqsadlari uchun prognoz ko'rsatkichlarini tuzish bo'yicha uslubiy masalalar sohaga oid adabiyotlarda yetarli darajada yoritilmagan. Shu bilan birga, ayrim manbalarda, xususan, V.V. Pankov tomonidan prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirishning eng ko'p qo'llaniladigan umumiy usullari bayon etilgan.

Avvalo, tarmoq va boshqaruv tashkilotining tarkibiy bo'linmalari shakllantirilishi zarur, so'ngra korxonada moliyaviy xarajatlar markazi joriy etilishi lozim. Ushbu tarkibiy bo'linmalar boshqaruv organlari, rahbar yoki bo'lim boshlig'i shaklida bo'lishi mumkin.

Odatda prognoz ko'rsatkichlari yo'nalishlar bo'yicha umumlashtirilgan shaklda tuziladi va ular bevosita iqtisodiy faoliyatni baholash hamda moliyaviy tahlil uchun belgilangan ko'rsatkichlar to'plamiga asoslanadi. Bu ko'rsatkichlar an'anaviy balans elementlari singari ikki bo'limdan – aktivlar va passivlardan – iborat bo'ladi.

Aktivlar va passivlarning jamlangan moddalari operatsion smetalar, daromad va xarajatlar smetasi, pul mablag'lari harakati budjeti hamda budjet davri boshidagi ko'rsatkichlar asosida shakllantiriladi. Ushbu ma'lumotlar asosida hisobot davri yakuniga qadar tuziladigan va kutilayotgan balans ko'rsatkichlari aniqlanadi. Rejalashtirish davridagi operatsiyalar hisobga olingan holda bu ko'rsatkichlar oshishi yoki kamayishi mumkin.

Aktiv va passivlarning jamlangan moddalari, operatsion smetalar, daromad va xarajatlar smetasi, pul mablag'lari harakati budjeti hamda prognoz balansining bajarilishi tahlili kompaniya rahbariyatiga texnologiyadagi avtomatik boshqaruv tizimlariga o'xshash og'ishlarni boshqarish mexanizmini qo'llash imkonini beradi. Bunda menejerning asosiy e'tibori prognoz ko'rsatkichlaridan sezilarli og'ishlarga ega bo'lgan ko'rsatkichlarga qaratiladi.

Shuningdek, prognoz balansining moddalari va rejalashtirilgan hamda haqiqiy qiymatlar o'rtasidagi farqlar boshqaruvning har qanday darajasida tahlil qilinishi mumkin. Korxonada yoki bo'lim ma'lumotlarining o'rtacha tarmoq ko'rsatkichlaridan og'ishi ham alohida e'tiborga olinadi. Vaqt o'tishi bilan ko'rsatkichlarning tendensiyalarini aniqlash va tahlil qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshqaruv vositasi sifatida prognoz balans ko'rsatkichlari menejerlarga nafaqat amaldagi faoliyat holatini baholash, balki belgilangan vazifalarni aniqlashtirish imkoniyatini ham beradi. Bu esa xo'jalik faoliyatini samarali muvofiqlashtirish, ichki muhitdagi o'zgarishlarga moslashish, boshqaruvdagi

1 Панков, В. В. Стратегический управленческий учет и теория нечетких множеств / В.В.Панков, В.Ф.Несветаев // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – № 25 (223). – С. 15–19.

xatolik va suiste'molliklarning oldini olish hamda rejalar asosida qaror qabul qiluvchi mutaxassislar o'rtasida yagona fikr uyg'unligini ta'minlash imkonini beradi.

Shunday qilib, maqsadlar, strategiyalar va ularni amalga oshirish bo'yicha rejalashtirilgan tadbirlar hamda ushbu rejalarining miqdoriy ifodasi hisoblanadigan prognoz balans ko'rsatkichlari tahlil uchun zarur axborot bazasini yaratadi va iqtisodiy samaradorlik bo'yicha belgilangan yillik ko'rsatkichlarga muvaffaqiyatli erishish imkonini beradi.

Boshqaruv hisobining integratsiyalashgan tizimiga kiritilgan prognoz balans ko'rsatkichlari faqat moliyaviy ko'rsatkichlargagina asoslanmaydi. Ularning ajralmas qismi sifatida tizimdan tashqarida qayd etiladigan bir qator qo'shimcha moliyaviy bo'lmagan ko'rsatkichlar ham hisobga olinishi lozim. Ular boshqaruv qarorlariga ta'sir qiluvchi uslubiy yondashuv sifatida hisob siyosatida aks ettirilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ba'zi tadqiqotchilarning fikricha, asosiy moliyaviy moddalardan farqli o'laroq, moliyaviy bo'lmagan ko'rsatkichlar strategik xaritalarda qayd etilganligi sababli prognoz balans ko'rsatkichlarida bevosita aks ettirilmaydi. Ammo bizning fikrimizcha, prognoz balans ko'rsatkichlariga ekologik va ijtimoiy maqsadlar bilan bog'liq xarajatlarni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-sonli qarorida² belgilangan tamoyillar asosida ekotizim samaradorligi ko'rsatkichini kiritish mumkin. Mazkur qarorda, xususan, "2023-yil 1-iyundan boshlab mahsulot ishlab chiqarishda ekologiya va atrof-muhitga ta'sirni cheklash bo'yicha qo'yilayotgan talablar asosida 'yashil sertifikatlar' tizimi joriy etiladi" deb belgilangan.

Bunda belgilanadigan strategik maqsadlar quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Ijtimoiy yo'nalishdagi ko'rsatkichlar:

Xodimlar ish haqining o'sishi;

Malaka oshirish dasturlari;

Mehnat unumdorligini oshirish;

Kompaniya xodimlari sodiqligini shakllantirish.

2. Ekologik yo'nalishdagi ko'rsatkichlar:

Chiqindilar hajmini kamaytirish;

Atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarni qisqartirish;

Energiya samaradorligini oshirish;

Atrof-muhitni muhofaza qilish.

Umuman olganda, boshqaruv hisobi korxonalar faoliyatining asosiy strategik jihatlarini ifodalovchi quyidagi besh asosiy komponentga asoslanadi: moliyaviy-iqtisodiy faoliyat, iste'molchi komponenti, ichki jarayonlar, o'sish va rivojlanish strategiyasi, hamda strategik boshqaruv funksiyalari. Ular quyidagicha tavsiflanadi:

Moliyaviy-iqtisodiy faoliyat: buxgalteriya hisobi va boshqaruv tizimining an'anaviy elementlari sifatida, korxonaning umumiy iqtisodiy salohiyatini aks ettiradi.

Iste'molchi komponenti: korxonaning raqobat muhitidagi pozitsiyasini ifodalaydi va strategik maqsadlarning iste'molchiga yo'naltirilganlik darajasini baholash imkonini beradi.

Ichki jarayonlar: mahsulot va xizmatlar sifati, texnologik jihatlar, jarayonlarning raqobatbardoshligi kabi elementlarni o'z ichiga oladi.

O'sish va rivojlanish strategiyasi: xodimlar salohiyati, innovatsion texnologiyalar, madaniy muhit va malaka kabi omillarni qamrab oladi.

Strategik boshqaruv funksiyalari: strategik tashabbuslar, rejalashtirish, tashqi va ichki muhitdagi o'zgarishlarni hisobga olish hamda manfaatdor tomonlar, raqobatchilar pozitsiyalarini baholashga yo'naltirilgan faoliyatni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda jahon amaliyotida zamonaviy boshqaruv hisobi tizimini shakllantirish bo'yicha turli uslubiy yondashuvlar mavjud bo'lib, ular orasida eng samarali deb baholangan modellardan biri 2-rasmda keltirilgan.

2 <https://lex.uz/docs/6303230>

Keltirib o'tilgan zamonaviy usullar orqali boshqaruv hisobini shakllantirish korxonaning iqtisodiy faoliyati to'g'risida ishonchli va o'z vaqtida ma'lumot olish, resurslardan oqilona foydalanishni nazorat qilish hamda foydalanuvchilarni boshqaruv hisobi tizimi tomonidan yaratilgan ma'lumotlar bilan ta'minlash imkonini beradi. Bu esa buxgalteriya jarayonining kompleks tizimini yaratishni taqozo etadi.

Korxonada keltirilgan usullardan qaysi birini o'z maqsadlari uchun belgilashda ishlab chiqarishning texnologik jihatlari inobatga olgan holda hisob siyosatida uning uslubiy asoslarini keltirib o'tishi lozim.

Tadqiqotlar natijasida, korxonalarda boshqaruv hisobi maqsadlari uchun ishlab chiqiladigan hisob siyosati quyidagi uch bosqichdan iborat ekanini aniqlangan (3-rasm).

3-rasm. Boshqaruv hisobida hisob siyosatini tashkil etish bosqichlari³

Boshqaruv hisobini to'g'ri tashkil etish korxonaning tashkiliy va ishlab chiqarish tuzilmasiga bog'liq bo'ladi. Ishlab chiqarish jarayonining uzluksiz faoliyat yuritishini ta'minlovchi muhim omillardan biri bu boshqaruv faoliyati bo'lib, bu jarayonda menejerlar ishonchli va dolzarb axborotga ega bo'lishi zarur. Axborot ta'minoti orqali bo'limlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar, har bir bo'limning korxonada ma'muriyati oldidagi vakolat va majburiyatlari aniq belgilanadi hamda korxonada maqsadlariga erishishda barcha faoliyat turlari izchilligi ta'minlanadi. Shu bilan birga, axborot tizimi korxonaning tashkiliy tuzilmasi ehtiyojlariga bo'ysunadi.

Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga ta'sir etuvchi tashkiliy-huquqiy shakllarning xilma-xilligi, ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy, huquqiy va texnologik omillar, korporativ maqsad va vazifalar, boshqaruv vakolatlari darajalari, operativ va strategik boshqaruv ehtiyojlari boshqaruv hisobi ma'lumotlarini yig'ish, to'plash hamda qayta ishlash tizimining shakllanishida qo'llaniladigan uslubiy modellarning turli variantlarida o'z aksini topadi. Amaldagi buxgalteriya jarayonining uslubiy modeliga asoslanib, strategik boshqaruv hisobi tizimini shakllantirishda turli yondashuvlardan foydalanish mumkin.

Raqobat muhitining jadal rivojlanishi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar rahbariyati strategik qarorlar qabul qilish, rejalashtirish va nazorat jarayonlarida yuqori sifatli buxgalteriya va tahliliy axborot bilan ta'minlangan bo'lishi, shuningdek, zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga mos usul va vositalar to'plamiga ega bo'lishi zarur.

3 Tadqiqot natijalari asosida muallifi tomonidan tuzilgan.

Shu sababli, turli sharoitlarda qo'llaniladigan buxgalteriya hisobi va tahlil usullari umumiy tamoyillarga asoslangan bo'lsa-da, ularning amaliy qo'llanish shakli va tartibi har bir boshqaruv darajasida mavjud strategik konsepsiyaga mos ravishda tanlanadi. Agar strategik boshqaruv hisobini tashkil etish shakllari va usullari ular amalga oshirilayotgan darajaga qarab farqlansa, unda xo'jalik yurituvchi subyektning yakuniy strategiyasining samaradorligi individual raqobat strategiyalarining amalga oshirilish darajasi bilan belgilanadi.

Bugungi kunda strategik boshqaruv hisobi amaliyotda an'anaviy buxgalteriya hisobi kabi qat'iy normativlarga ega emas. Buxgalteriya hisobining bir nechta maqbul variantlari mavjudligi sababli, strategik boshqaruv hisobining aniq yo'nalishini belgilash amaliyotda murakkablik tug'dirmoqda. Shu bois, zamonaviy buxgalteriya hisobi konsepsiyasini shakllantirishda strategik boshqaruv hisobining maqsadlari va yo'nalishlarini aniqlab olish dolzarbligicha qolmoqda.

Albatta, buxgalteriya hisobining umumiy maqsadlariga xizmat qiluvchi universal tamoyillar majmui mavjud. Amaliy nuqtayi nazardan, bunday tamoyillarni tatbiq etish buxgalteriya tizimining boshqa barcha elementlariga nisbatan izchil va o'zgarmas bo'lib qoladi. Boshqaruv hisobining kontseptual o'ziga xosligi esa buxgalteriya hisobining boshqa turlarida qo'llanilmaydigan asosiy tamoyillar bilan bog'liq. Boshqaruv hisobining bunday tamoyillari xorijiy tadqiqotchilar tomonidan yetarli darajada o'rganilgan va batafsil bayon etilgan.

Hozirgi kunda xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida strategik yondashuv tashqi omillar (sharoitlar) va ichki imkoniyatlar (resurslar) kombinatsiyasiga asoslanadi. Shu sababli, rahbariyat tomonidan strategik pozitsiyani aniqlash va faoliyatning keyingi yo'nalishlari bo'yicha qaror qabul qilishda boshqaruv hisobi doirasida shakllantirilgan tahliliy ma'lumotlarga asoslangan strategik ko'rsatkichlar muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqaruv qarorlari tizimini shakllantirishda bitta usul yoki manbaga tayanish yetarli emas. Ma'lumotlarning ko'p qirraliligi nuqtai nazaridan turli xil metodologiyalarning uyg'unlashuvi talab etiladi.

Amaliyotda boshqaruv hisobi doirasida bunday metodologik sintez turli darajadagi mutaxassislarining hamkorligi, bo'lim va bo'linmalar o'rtasidagi uslubiy muvofiqlik, ma'lumot almashinuvi va usullar integratsiyasi orqali amalga oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshqaruv hisobining zamonaviy amaliyotida korxonalar foydalanadigan eng muhim vositalardan biri – bu strategik maqsadlarni samarali boshqarish va amalga oshirishga xizmat qiluvchi kompleks samaradorlik ko'rsatkichlaridir. Ushbu ko'rsatkichlardan foydalanish kompaniya faoliyatidagi muammoli yo'nalishlarni aniqlash, rivojlanish va takomillashtirish imkoniyatlarini baholashga imkon beradi.

Kompleks samaradorlik ko'rsatkichlari kompaniyaning hozirgi holatini tahlil qilish va kelajak strategiyasini rejalashtirishda foydalaniladigan, uning iqtisodiy va tashkiliy potensialini ifodalovchi ma'lumotlar majmuidir. Ular strategik boshqaruv hisobi tizimini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Biz tomonidan taklif etilayotgan umumiy yondashuv prinsiplariga ko'ra, iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari ko'p qirrali axborotlarni – moliyaviy va nomoliyaviy ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va taqdim etishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Agar barqaror rivojlanish ko'rsatkichlarini baholash xo'jalik yurituvchi subyektning iqtisodiy imkoniyatlarini aks ettiruvchi moliyaviy ma'lumotlar to'plamiga asoslangan bo'lsa, u holda moliyaviy ko'rsatkichlarni baholash quyidagi bloklar doirasida amalga oshirilishi kerak:

- boylik holatini baholash;
- moliyaviy barqarorlik va likvidlikni tahlil qilish;
- tadbirkorlik faoliyatining samaradorligi;
- bozor ko'rsatkichlari va innovatsion faoliyat natijalari;
- moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlar asosida baholangan kompleks tahlil.

Masalan, ilmiy tadqiqotlar samaradorligi joriy qilingan patentlar soni orqali, ishlab chiqarish samaradorligi – amaliyotga joriy etilgan innovatsiyalar darajasi orqali, mehnat resurslaridan samarali foydalanish esa xodimlar malakasi va kasbiy mahoratini oshirish ko'rsatkichlari orqali baholanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, boshqaruv hisobi konsepsiyasining barcha asosiy tamoyillari xo'jalik yurituvchi subyektda kechayotgan jarayonlar va qabul qilingan qarorlar bilan bevosita bog'liq ekanligi haqida xulosa qilish mumkin.

Shunday qilib, boshqaruv hisobi bo'yicha amaldagi qoidalarni yangilash va kengaytirish, ularni boshqaruv nazariyasi va amaliyotidagi eng so'nggi yutuqlar asosida boyitish, ma'lumotlarni guruhlashning turli usullaridan bir vaqtda foydalanish kabi yondashuvlar orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, rekonstruksiya qilingan modul va innovatsion rivojlanish moduli doirasida boshqaruv maqsadlariga xizmat qiluvchi buxgalteriya hisobini tashkil qilish, tahliliy axborotni tayyorlash va uni tahlil qilish jarayonida, hisob siyosatida boshqaruv hisobi uchun mo'ljallangan uslubiy asoslarni joriy etish dolzarb ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston – 2030" Strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-noyabrdagi "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-14-sonli farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5731033>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-dekabrdagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/6303230>
4. Панков, В. В. Стратегический управленческий учет и теория нечетких множеств / В.В. Панков, В.Ф. Несветаев // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – № 25 (223). – С. 15–19.
5. Bromwich, M. Management Accounting Research: 25 Years On // Management Accounting Research / M. Bromwich. – 2016. – Vol. 31. – P. 1–9.
6. Langfield-Smith, K. Strategic Management Accounting: How Far Have We Come in 25 Years? / K. Langfield-Smith // Accounting, Auditing & Accountability Journal. – 2008. – No. 21(2). – P. 77–79.
7. Toshpulatov A.Sh. Enhancing Cost Accounting Based on International Financial Reporting Standards. American Journal of Management Practice, Vol. 2, No. 1 (Jan, 2025). E-ISSN: 2997-934X. <https://semantjournals.org/index.php/AJMP/article/view/1487/1194>
8. <https://www.agro.uz/agroklasterlar-va-kooperatsiyalar/#1627303540327-5870b9c2-be30>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100